

DOI: 10.5281/zenodo.6772913

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ТРВЗ У ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

Introduction of TRVZ Methods in Preschool Education

Olena Taran

Director of Preschool Education

Preschool Education Institution “Lastivka” (Brovary, Ukraine)

dnz-lastivka@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0003-0118-6735>

Abstract

The article describes the rationale for the effective use of methods TRVZ (Theory of solving inventive problems) in the educational process in preschool education, as these methods contribute to the emergence and formation of traits in the child that affect further work, independence of judgment, creativity, initiative and a tendency to fantasize and find different solutions to problems.

The conclusions say that despite the fact that TRVZ is used in various fields of life – literature, management, music, journalism, but this theory has become important during the introduction of preschool education in the educational process, because at a young age the child is able to find unexpected and non-standard solutions to problem situations and generate ideas that are devoid of stereotyped thinking.

Only under the condition of being in an atmosphere that promotes freedom of creativity, the child in the future will be able to effectively solve life situations and will be able to become a creative person who will not be engaged in stereotypical thinking.

Key words: *theory of solving inventive problems, TRVZ, method of control questions, focalobject method, synectics method, brain storm.*

Вступ

Враховучи вимоги сьогодення ми розуміємо, що українському суспільству потрібні люди творчі, самостійні, оригінально та креативно мислячі, які вміють не боятися приймати нестандартні рішення. Тому, у сучасному світі надзвичайно важливо вміти не лише засвоювати певні знання, а використовувати їх у розв'язанні як життєвих, так і професійних проблем, мислити творчо, нестандартно, креативно. І основи цієї здатності слід закладати в дошкільному віці (Лесіна, 2007: 52).

Суспільство потребує технології формування нового, «сильного мислення», яке забезпечить виховання активної творчої особистості, яка в кінцевому результаті внесе позитивні суспільні зміни в розвиток держави. Однією з найефективніших таких технологій є ТРВЗ (теорія розв'язування винахідницьких задач). І.М. Дичківська зазначала, що на відміну від методик, які становлять сукупність окремих прийомів, ТРВЗ є цілісною, самодостатньою технологією і суть цієї технології полягає у формуванні системного, діалектичного мислення, розвитку творчої уяви, винахідницької кмітливості у дошкільника (Дичківська, 2015) Методи та методики дослідження. У процесі написання роботи було використано ряд загальнонаукових методів дослідження – аналіз, синтез, обробка та інтерпретація наукових розвідок із проблем дослідження для визначення методів ТРВЗ (теорія розв'язування винахідницьких задач) та їх використання в освітньому процесі.

Результати

У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення набуває питання становлення творчої особистості, виявлення та розвиток її здібностей, організація такого навчання, яке стало б основою для вирішення проблеми виховання креативності як важливої якості для соціалізації дитини. Увага багатьох педагогів у всьому світі привернута до проблеми дитини, оскільки дошкільний період життя є періодом найінтенсивнішого розвитку, коли закладається фундамент фізичного, психічного та морального здоров'я. Від того в яких умовах він буде проходити та які почуття і враження отримує при цьому дитина, багато в чому залежить її майбутнє.

Докорінна зміна традиційного способу життя породжує нові вимоги до освіти. Ці зміни спонукають людину краще розуміти себе, інших та світ загалом та діяти відповідно до потреб часу. Перетворення дитини в дієспроможну творчу особистість залежить від технології педагогічного процесу. Досягнення творчого рівня розвитку особистості може вважатися найвищим результатом у будь-якій педагогічній технології.

Як стверджує С. Ладивір, особливістю дошкільного віку є перевага образних форм пізнання дійсності – сприймання, мислення, уяви. Саме дошкільний вік є сенситивним періодом розвитку особистості дитини. Тому основним завданням виховання дошкільника є стимулювання і збагачення образних форм пізнавальної діяльності, стверджує С. Ладивір (Бех, 2015).

Суть технології ТРВЗ полягає у навчанні дитини розв'язувати проблеми різного рівня складності з використанням винахідницьких завдань. Основна ідея технології полягає в тому, щоб переводити завдання з нижчого рівня складності на вищий. Для її успішної реалізації потрібно навчити дитину виявляти проблеми, з'ясовувати, чому легкі завдання розв'язуються просто, а важкі складно.

У роботі з дітьми дошкільного віку використовують колективні ігри, ігри-заняття, під час яких діти вчаться спостерігати навколишню дійсність, виявляти суперечливі властивості предметів, явищ, шукати відповіді на поставлені питання.

Педагог орієнтується на вільний та самостійний вибір дитини – предмета, матеріалу, виду діяльності.

Мета ТРВЗ – не тільки розвинути фантазію дітей, а навчити їх мислити системно, з розумінням процесів, які відбуваються, виховати у дітей якості творчої особистості, здатної розуміти єдність і протиріччя навколишнього світу, ставити і вирішувати проблеми (Ігрова технологія ТРВЗ, 2018).

Основною ідеєю ТРВЗ є творчість в усьому – у постановці запитань, прийомах їх розв'язання, подачі матеріалу. Кожен день роботи з дітьми за цією методикою – це пошук, знахідки, які сприяють вихованню наполегливості, самоповаги, самостійності мислення.

Робота за методом ТРВЗ в закладі дошкільної освіти проходить і визначається такими завданнями:

- вчити дитину знаходити і розв'язувати суперечності, не боятися негативного в об'єкті та явищі; вчити системному підходу, тобто баченню світу у взаємозв'язку його компонентів; формувати вміння бачити навколишні ресурси.

- вчити дошкільнят винаходити; вчити «оживлювати» предмети та явища, приписуючи одні якості інших і навпаки, а також відкидати непотрібні і шукати найкращі варіанти.

- вирішувати казкові завдання і придумувати казки. Треба навчити кожну дитину уникати сумного закінчення казки, не змінюючи при цьому сюжету; складати нові казки на основі добре відомих.

- вчити дитину знаходити вихід з будь-якої життєвої ситуації, спираючись на набуті знання та інтуїцію, використовуючи нестандартні, оригінальні рішення.

Щоб стимулювати творчу активність дітей, знаходити логічний вихід з будь-якої ситуації, грамотно вирішувати свої проблеми і усувати негативний вплив психологічної інерції, слід використовувати різні методи і прийоми, серед яких: метод спроб і помилок; метод контрольних запитань; метод фокальних об'єктів або метод каталогу; метод синектики; мозковий штурм.

Зупинимося детальніше на вказаних методах.

Метод спроб і помилок полягає у розв'язанні проблемного завдання через добір різноманітних варіантів рішень. Важливістю цього методу є принцип самостійного мислення. Застосовуючи цей метод діти вчаться висловлювати будь-які, навіть найнесподіваніші припущення, щоб віднайти компромісний варіант вирішення проблеми. Діти повинні розв'язати проблемне завдання через добір різноманітних варіантів рішень. Пропонуючи дітям гру «А що, коли б...?», пропонуємо поміркувати, як врятувати Колобка від Лисиці...

Метою методу контрольних запитань є підвести дітей до виконання завдання за допомогою навідних запитань. Цей метод є удосконаленим варіантом методу спроб і помилок, а також одним із методів активізації творчого мислення (наприклад, максималізація (збільшення) – якщо збільшити розміри Колобка, то він не зможе пролізти у вікно, щоб втекти і тоді його не з'їсть лисиця; оживлення – надати неживому об'єктові ознак неживої істоти тощо).

Метод фокальних об'єктів або метод каталогу – це один із методів активізації творчої думки, який допомагає зняти психологічну інерцію і віднайти оригінальні вирішення. Суть його полягає в тому, що визначається будь-який реальний об'єкт з метою його вдосконалення. Довільно обираються кілька інших об'єктів (явищ). До них добираються прикметні характеристики-ознаки (властивості) і переносяться на визначений об'єкт. Так утворюється зовсім нова, цілком своєрідна фантастична модель.

Метод синектики передбачає застосування чотирьох прийомів, які ґрунтуються на аналогіях:

- прямій – за формою, за структурою, за функцією, за кольором, за властивостями, за станом, метод гірлянд та асоціацій;
- особистісний – це перевтілення, усвідомлена через образ свобода дій, уміння побачити себе очима інших людей;
- символічній – набуває форми конкретного прийому певного пошуку назви, що характеризує в парадоксальній формі певне поняття;
- фантастичній – завдання виконуються за допомогою фантастичних

засобів, фантастичних персонажів (чарівників, чарівної палички).

Метод мозкового штурму сприяє подоланню психологічної енергії, продукуванню максимальної кількості; нових ідей у мінімальний термін. (Методика ТРВЗ в практиці роботи сучасного ДНЗ).

Описані методи і прийоми вчать дітей самостійно мислити, висловлювати свою особисту думку, що формує в них впевненість у собі, підвищує їхню самооцінку, почуття власної гідності, почуття що ти потрібний.

Ці методи розвивають такі пізнавальні та творчі здібності дітей, як уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, робити висновки, інтегрувати й синтезувати інформацію, аналізувати ситуації, передбачати наслідки, вибудовувати гіпотези, застосовувати нові ідеї та методи розв'язання задач на практиці; здатність висловлювати оригінальні ідеї і винаходити нове; творчу уяву, креативність мислення, розуміння неоднозначності ідей, розвинену інтуїцію та ін.

Ця методика уникає негативної оцінки дитини. Як правило у дитини з'являється бажання співпрацювати, дитина не відчуває себе непотрібною і зайвою.

Висновки

Незважаючи на те, що ТРВЗ використовують у різних галузях життєдіяльності – літературі, менеджменті, музиці, журналістиці, але важливого значення дана теорія набула під час впровадження в освітній процес закладів дошкільної освіти, оскільки в дошкільному віці дитина здатна знаходити неочікувані та нестандартні рішення проблемних ситуацій та генерувати ідеї, щопозбавлені шаблонного мислення.

Лише при умові знаходження в атмосфері, що сприяє свободі творчості, дитина в майбутньому буде спроможна ефективно вирішувати життєві ситуації і зможе перетворитися на творчу особистість, яка не буде заангажована стереотипним мисленням.

Література

- Бех, І.Д. (2015). Концептуальна модель Я-центрованості у вихованні та духовному розвитку особистості. *Педагогіка і психологія*, 3(88), 5–16.
- Дичківська, І.М (2015). *Інноваційні педагогічні технології*. К.: Академвидав. 304 с.

Ігрова технологія ТРВЗ. Retrieved from http://pryluky-dnz2.edukit.cn.ua/arhiv/igrova_tehnologiya_trvz

Лесіна, О.В., & Телячук, В.П. (2007). Сходишками творчості. Методика ТРВЗ. Х.: Вид. група «Основа». 112 с.

Методика ТРВЗ в практиці роботи сучасного ДНЗ (2008). *Дошкільний навчальний заклад*, 3, 2–1.

